

Dijital Oyun Bağımlılığının Çocukların Duygu Düzenleme Durumlarına Olan Etkilerinin İncelenmesi

Examining the Effects of Digital Game Addiction on Children's Emotion Regulation

Emine Turan¹ Mustafa Karataş² Nejat Aslan³

¹ MEB, Orcid No: 0009-0002-0322-2701 Adıyaman, Türkiye

² MEB, Orcid No: 0009-0009-5308-9540 Adıyaman, Türkiye

³ MEB, Orcid No:0009-0007-4075-501X Adıyaman, Türkiye

ÖZET

Bu araştırmada dijital oyun bağımlılığının okul öncesi çocuklarının duygu düzenleme durumlarına olan etkileri incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Adıyaman ilinde Kahta ilçesinde çocuğu okul öncesi eğitim kurumlarına giden 396 ebeveyn oluşturmuştur. Verilerin analizi SPSS 23 programı ile yapılmıştır. Katılımcıların % 55,3'ü anne ve %44,7'si babadır. Ankete katılanların % 53,8'inin kız, 46,2'sinin ise erkek çocuğu okul öncesi eğitim kurumuna gitmektedir. Katılımcıların çocuklarının % 66,7'si 5 yaşında, % 33,3'ü ise 4 yaşındadır. Elde edilen verilere göre, hayattan kopma, çatışma, sürekli oynama, hayata yansıtma alt boyut puanı ve DOBE puanı ile duygu yoğunluğu (öfke, korku, heyecan, üzüntü) ve duygu düzenleme (öfke, korku, heyecan, üzüntü) puanları arasında pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca, anketi dolduran ebeveynler, çocuklarının cinsiyetleri, çocuklarının yaşları, çocuklarının kardeş sayıları, katılımcıların gelir durumları, çocukların annelerinin ve babalarının eğitim durumları ve ankete katılanların dijital oyunlara karşı bakış açıları bakımından da istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Oyun Bağımlılığı, Duygu Düzenleme, Okul Öncesi.

ABSTRACT

In this study, the effects of digital game addiction on the emotional regulation of preschool children were examined. The sample of the research consisted of 396 parents whose children went to pre-school education institutions in Adıyaman Kahta. Data analysis was done with SPSS 23 program. 55.3% of the participants are mothers and 44.7% are fathers. Of the respondents, 53.8% of their girls and 46.2% of their boys attend pre-school education institutions. 66.7% of the participants' children are 5 years old and 33.3% are 4 years old. According to the data obtained, there is a positive relationship between the sub-dimension score of detachment from life, conflict, constant playing, reflection on life and DOBE score and emotional intensity (anger, fear, excitement, sadness) and emotion regulation (anger, fear, excitement, sadness) scores. relationship has been detected. In addition, statistically significant differences were determined in terms of the parents who completed the survey, their children's gender, their children's ages, the number of siblings of their children, the income levels of the participants, the educational status of the children's mothers and fathers, and the participants' perspectives on digital games.

Keywords: Digital Game Addiction, Emotion Regulation, Preschool.

GİRİŞ

Günümüzde dijital oyunlar, geniş bir yaş aralığındaki insanlar arasında popüler bir eğlence aracı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle çocuklar arasında, eğlence ve zaman geçirme aktivitesi olarak oldukça popüler hale gelmiştir. Ancak, bu oyunların aşırı ve denetimsiz kullanımı, çocukların duygusal ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Son yıllarda dijital oyunlar, giderek genişleyen bir oyuncu olmaktadır. Bununla birlikte daha karmaşık ve derinleşen bir yapıya sahip olmuştur. Gelişen grafikler, artan stratejik zorluklar ve gerçekçi karakterler, çocukları aileleriyle vakit geçirmek, arkadaşlarıyla oynamak, spor yapmak veya televizyon izlemek yerine bu yeni nesil dijital oyunları tercih etmeye teşvik etmektedir (Young, 2017). Ancak, dijital oyunların popüleritesindeki bu yükseliş, problemlerli dijital oyun oynama eğilimini de beraberinde getirmiştir. Akademik literatürde, bu durumu tanımlamak için çeşitli terimler kullanılmaktadır: oyun bağımlılığı, video oyunu bağımlılığı, patolojik oyun oynama, kompulsif oyun oynama ve sorunlu oyun davranışı. Ayrıca, internet oyun bağımlılığı gibi terimler de sıklıkla kullanılmaktadır (Kuss, 2013; Männikkö vd., 2018).

Oyun, kullanıcıların ilginç ve faydalı durumları keşfetmeleri, kendilerini daha fazla geliştirmeleri ve yeni kazanımlar elde etmeleri gibi sebeplerle oyundan aldıkları hazı ve oyuna olan bağlılıklarını

Citation: Turan, E., Karataş, M. & Aslan, N. (2024) "Dijital Oyun Bağımlılığının Çocukların Duygu Düzenleme Durumlarına Olan Etkilerinin İncelenmesi", International QMX Journal, 3(2), 1160-1173. ISSN: 3023-6037

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

artırabilir. Bunun yanı sıra, oyun güçlü bir anlatı ve öyküye sahip olduğunda oyuncular gerilim, çatışma ve merak ile kendine çekebilir (Söğüt, 2020). Wittek ve ekibi (2016), dijital oyunu bağımlılığı kavramını, günlük yaşamda işlevsel bir bozulmaya neden olan oyunların sorunlu veya patolojik kullanımı olarak aktarmışlardır. Lemmens ve arkadaşları (2009) ise oyun bağımlılığını, sosyal veya duygusal sorunlara yol açan bilgisayar veya video oyunlarının aşırı ve takıntılı kullanımı ve buna rağmen oyuncunun aşırı kullanımını kontrol edememesi olarak açıklamışlardır. Horzum'a (2011) göre dijital oyun bağımlılığı, bireylerin sürekli olarak oyunu düşünme, sürekli oyunla ilgilenme ve oyun oynamayı bırakamama anlamına gelmektedir.

Araştırmalar, çocukların günlük rutinlerini kolaylaştırmak amacıyla ekran kullanımını tercih ettiklerini göstermektedir (Yıldız vd., 2022). Aynı zamanda, çocukların davranışını şekillendirmek için ekran zamanını ödül veya ceza olarak kullanma eğiliminde oldukları belirtilmektedir (Sarı, 2022). Bu seçimlerin sonucunda çocuklar bebeklikten itibaren ekran kullanımına başlamaktadır. Dijital oyun bağımlılığı, bireyin oyunlara aşırı zaman ayırması, oyun oynamaktan kaynaklanan kaygı ve huzursuzluk hissetmesi, oyun oynamaktan vazgeçmekte zorlanması gibi belirtilerle ortaya çıkar. Bu bağımlılığın çocukların duyu düzenleme becerilerini olumsuz etkileyebileceği düşünülmektedir. Duygu düzenleme, bireyin duygularını tanıma, ifade etme, yönetme ve uygun tepki gösterme yeteneğini içeren önemli bir psikolojik süreçtir.

Duygu düzenleme, genellikle yoğun ve zamansal niteliklere sahip olan, hedeflere ulaşmak için izlenen, değerlendirilen ve gerektiğinde değiştirilen dışsal ve içsel süreçlerden oluşur (Thompson, 2014). Bu süreçler, kişilerin duygusal tepkilerini anlamalarını, yönetmelerini ve uygun bir şekilde ifade etmelerini sağlar. Duygu düzenleme, bireylerin duygusal deneyimlerini etkileyen çeşitli faktörlerle etkileşime girer ve genellikle kişisel gelişim ve ilişkilerde önemli bir rol oynar. Bu süreç, kişinin duygusal tepkilerini, bu tepkilerin ne zaman ortaya çıktığını ve bu duyguları nasıl yaşadığını veya ifade ettiğini belirler (Gross, 2014).

Okul öncesi döneme geldiklerinde, çocukların duyu düzenleme becerilerinin zamanında gelişimi, yeni çevresel taleplere uyum sağlamalarına yardımcı olur. Üç ila beş yaşları arasında, çocuklar bakıcıları dışında ilişki kurmaya başlarlar. Bu süreç, artan duyu tanıma ve başkalarının duyu ifadelerini anlama yeteneği sayesinde çocukların temel duyu deneyimlerini aşmalarını sağlar (Cole vd., 1994). Duygu düzenleme becerilerindeki bu artış, deneyimlenen duyguların değerliliğine bakılmaksızın, çocukların duyguları kullanarak daha başarılı bir şekilde hareket etmelerine olanak tanır (Izard vd., 2011). Bu gelişimsel dönemde, çocuklar duygusal ifadeyi ayırt etmeyi ve kendi duygusal tepkilerini kontrol etmeyi öğrenirler. Ebeveynler ve bakıcılar, çocukların duygusal deneyimlerini anlamalarına ve ifade etmelerine yardımcı olmak için önemli bir rol oynarlar. Ayrıca, çocukların çevrelerindeki diğer insanların duygusal ifadelerini anlamalarına ve bu ifadeleri uygun şekilde yanıtlamalarına yardımcı olacak model davranışlar sergilemek önemlidir. Bu süreç, çocukların sosyal ilişkilerde ve akademik başarıda önemli bir faktör oluşturur.

Aşırı oyun oynama, çocukların duygusal durumlarını dengeleme yeteneklerini azaltabilir ve duygusal tepkilerini kontrol etme güçlüğü yaşamalarına neden olabilir. Özellikle, aşırı oyun oynamak, çocukların duygusal tepkilerini dengelemelerini engelleyebilir ve agresif davranışlar gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir. Buna göre, tam da duyu düzenleme becerilerinin etkilendiği okul öncesi dönemde çocukların direkt dijital oyunlar ile iç içe büyümeleri çocukların duyu düzenleme becerilerini doğrudan etkileyeceği düşünülmektedir. Bu bağlamda bu araştırmada, dijital oyun bağımlılığının çocukların duyu düzenleme durumlarına olan etkileri incelenmektedir. Dijital oyun bağımlılığının çocukların duyu düzenleme durumlarına olan etkisinin araştırılması, çocukların sağlıklı duygusal gelişimini desteklemek için önemlidir. Bu araştırmanın, ebeveynlere, eğitimcilere ve klinik uzmanlara, çocukların dijital oyun kullanımını dengelemeleri ve duyu düzenleme becerilerini geliştirmeleri konusunda rehberlik sağlayacağı düşünülmektedir.

YÖNTEM

Araştırmanın Yöntemi

Bu çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden biri olan ilişkisel tarama yöntemi tercih edilmiştir. Bu yöntem, değişkenler arasındaki ilişkilerin niteliğini ve gücünü ortaya koymak için kullanılır. (Karasar, 2023). Araştırmacılar, ilişkisel tarama yöntemini kullanarak değişkenler arasındaki ilişkileri anlamak ve

anamlı sonuçlar çıkarmak için veri toplar ve analiz ederler. Bu model, genellikle karmaşık ilişkilerin incelenmesinde ve araştırma sorularının cevaplanmasında etkili bir araç olarak kabul edilir.

Araştırmanın Evren ve Örneklemi

Araştırmanın evrenini Adıyaman ilinde çocuğu okul öncesi eğitim kurumlarına giden veliler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Adıyaman ilinde Kahta ilçesinde çocuğu okul öncesi eğitim kurumlarına giden 396 ebeveyn oluşturmaktadır.

Tablo 1. Demografik Bilgiler

		n	%
Anketi dolduran ebeveyn	Anne	219	55,3
	Baba	177	44,7
Çocuğun cinsiyeti	Kız	213	53,8
	Erkek	183	46,2
Çocuğun yaşı	4 yaş	132	33,3
	5 yaş	264	66,7
Kardeş Sayısı	Tek Çocuk	78	19,7
	2 kardeş	162	40,9
	3 kardeş	90	22,7
	4 kardeş ve üzeri	66	16,7
Hane Gelir Durumu	Gelirimiz giderimizden az	75	18,9
	Gelirimiz giderimize denk	221	55,8
	Gelirimiz giderimizden fazla	100	25,3
Anne eğitim seviyesi	İlköğretim	107	27,0
	Lise	77	19,4
	Ön lisans	50	12,6
	Lisans	141	35,6
Baba eğitim seviyesi	Lisansüstü	21	5,3
	İlköğretim	62	15,7
	Lise	77	19,4
	Ön lisans	24	6,1
Dijital oyunlara karşı bakış açısı	Lisans	188	47,5
	Lisansüstü	45	11,4
	Olumlu	24	6,1
Dijital oyunlara karşı bakış açısı	Ne olumlu ne olumsuz	145	36,6
	Olumsuz	227	57,3

Tabloda araştırmaya katılanların demografik bilgilerinin dağılımı yer almaktadır. Buna göre ankete katılanların % 55,3'ü anne ve %44,7'si babadır. Ankete katılanların % 53,8'inin kız, 46,2'sinin ise erkek çocuğu okul öncesi eğitim kurumuna gitmektedir. Katılımcıların çocuklarının % 66,7'si 5 yaşında, % 33,3'ü ise 4 yaşındadır. Ankete katılanların % 40,9'unun 2 çocuğu vardır. Katılımcıların % 55,8'i gelirlerinin giderlerine denk olduğunu aktarmışlardır. Ankete katılanların % 35,6'sinin annesi, % 47,5'inin ise babası lisans mezunudur. Katılımcıların % 57,3'ü dijital oyunlara karşı olumsuz bir bakış açılarının olduğunu belirtmiştir.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacıların oluşturduğu demografik form, "Dijital Oyun Bağımlılık Eğilimi Ölçeği (DOBE)" ve "Çocuklar için Duygu Düzenleme Ölçeği (ÇDDÖ-YF)" kullanılmıştır.

Dijital Oyun Bağımlılık Eğilimi Ölçeği (DOBE): DOBE Budak ve Işıkoğlu (2022) tarafından geliştirilmiştir ve dijital oyun bağımlılığı eğilimlerini değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. DOBE ölçeği, çocukların dijital oyunlara olan bağımlılık eğilimlerini belirlemek için kullanılan bir araç olup, 20-100 puan arasında puanlanmaktadır. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı .93 olup, alt boyutlara yönelik iç tutarlık katsayıları ise .70 ile .90 arasında değişmektedir. Bu da ölçeğin güvenilirlik ve geçerliliğinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir. Araştırmalar, DOBE ölçeği kullanılarak elde edilen puanların artmasıyla birlikte çocukların dijital oyunlara yönelik bağımlılık eğilimlerinin arttığını göstermektedir. Bu nedenle, DOBE ölçeği, dijital oyun bağımlılığı alanında değerli bir araç olarak kabul edilmektedir.

Çocuklar için Duygu Düzenleme Ölçeği (ÇDDÖ-YF): ÇDDÖ-YF, çocukların duygu yoğunluğu ve duygu düzenleme becerilerini belirlemek amacıyla Rydell ve ekibi (2003) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe uyarlama çalışmasını ise Harmancı ve Aytar (2023) gerçekleştirmiştir. Ölçek, duygu yoğunluğu ve duygu düzenleme becerileri olmak üzere iki yapı altında incelenmiştir ve dört alt boyutta değerlendirilmiştir. Her bir altboyutta, duygu yoğunluğunu ölçmeye yönelik 4 madde ve duygu düzenlemeyi ölçmeye yönelik 6 madde bulunmaktadır, bu da ölçeğin toplamda 40 maddeden oluştuğunu göstermektedir. Ölçek, Likert tipinde olup, 1 (Hiç uygundeğil) ile 5 (Kesinlikle çokuygun) arasında puanlanmaktadır. ÇDDÖ-YF'nin orijinal çalışmasında, Cronbach Alpha değerleri; duygu yoğunluğu alt yapısında .65 ile .77 arasında değişmektedir. Duygu düzenleme becerileri alt yapısında ise, .69 ile .79 arasında değişmektedir. Bu değerler, ölçeğin iç tutarlığının kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, ÇDDÖ-YF, çocukların duygu düzenleme süreçlerini değerlendirmek için güvenilir bir araç olarak kabul edilmektedir.

Verilerin Analizi

Verilerin analizi, SPSS 23 programı aracılığı ile yapılmıştır. Araştırmada, ölçekler ve alt boyutlar arasındaki ilişki korelasyon testi ile incelenmiştir. Farklılık testlerinden önce normallik testleri uygulanarak parametrik yöntemlerin doğru tercih olduğu belirlenmiştir. Ölçeklerin demografik değişkenlere göre farklılık gösterme durumu ise t testi ve ANOVA testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bu analizlerin sonuçları, ölçekler arasındaki ilişkilerin ve ölçeklerin demografik değişkenlere göre farklılık gösterme durumunun anlaşılmasına yardımcı olmuştur. Araştırma sürecinde kullanılan istatistiksel yöntemlerin doğru seçilmesi ve uygulanması, elde edilen bulguların güvenilirliğini artırmış ve sonuçların daha sağlam temellere dayanmasını sağlamıştır.

Güvenilirlik Analizi

Aşağıdaki tabloda ölçeklere ait güvenilirlik analizi verileri yer almaktadır.

Tablo 2. Güvenilirlik Analizi

	Madde Sayısı	Cronbach's Alfa
DOBE	20	0,974
Duygu Yoğunluğu (DY) Toplam	16	0,957
Duygu Düzenleme (DD) Toplam	24	0,871

Tablodaki ölçeklerin güvenilirlik analizi sonucunda hesaplanan Cronbach Alfa katsayısı sunulmuştur. Cronbach alfa değerlerine göre DOBE ve çocuklar için duygu düzenleme ölçeğinin alt boyutları olan Duygu Yoğunluğu (DY) Toplam ve Duygu Düzenleme (DD) Toplam puanları yüksek derecede güvenilirdir.

BULGULAR

Tablo 3. Betimleyici İstatistikler

	ort.	ss.	min.	maks.	çarpıklık	basıklık
Hayattan Kopma	21,21	7,64	7	35	-0,018	-0,937
Çatışma	15,26	5,91	5	25	0,027	-1,053
Sürekli Oynama	13,72	5,77	5	25	0,262	-0,939
Hayata Yansıtma	8,32	3,44	3	15	0,168	-0,900
DOBE	58,51	20,63	20	100	0,072	-0,887
DY -Öfke	11,20	4,31	4	20	0,206	-0,974
DY -Korku	11,29	4,35	4	20	0,034	-1,022
DY -Heyecan	12,49	4,18	4	20	-0,201	-0,921
DY -Üzüntü	11,28	4,25	4	20	0,109	-0,903
DY Toplam	46,27	15,33	16	80	0,030	-0,858
DY -Öfke	17,86	3,92	7	29	-0,111	-0,610
DY -Korku	18,10	4,02	10	28	-0,198	-0,819
DY -Heyecan	18,19	4,03	9	28	-0,231	-0,651
DY -Üzüntü	18,07	4,03	10	27	-0,168	-0,723
DD Toplam	72,22	14,52	37	104	-0,279	-0,670

Tablodaki ölçekler ve alt boyutlarına ait verilerin normal dağılıma uygunluğunu belirlemek için çarpıklık ve basıklık değerleri hesaplanmıştır. Literatürde önerildiği gibi, ölçeklerden elde edilen çarpıklık ve basıklık değerlerinin +3 ile -3 arasında olması normal dağılım için uygun kabul edilmektedir

(De Carlo, 1997). Bu analizde, her iki ölçek ve alt boyutunun da normal dağılım gösterdiği gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, analizlerde parametrik yöntemlerin kullanılması tercih edilmiştir.

Tablo 4. Anketi Dolduran Ebeveynler Bakımından Ölçeklerin ve Alt Boyutlarının Değerlendirilmesi

	Anne		Baba		t	p
	ort.	ss.	ort.	ss.		
Hayattan Kopma	20,46	7,89	22,13	7,23	-2,171	0,030*
Çatışma	14,89	6,10	15,73	5,64	-1,414	0,158
Sürekli Oynama	13,18	5,96	14,38	5,46	-2,071	0,039*
Hayata Yansıtma	7,95	3,60	8,77	3,18	-2,431	0,016*
DOBE	56,47	21,25	61,02	19,60	-2,189	0,029*
DY -Öfke	11,22	4,39	11,18	4,22	0,088	0,930
DY -Korku	11,52	4,50	11,01	4,15	1,149	0,251
DY -Heyecan	12,82	4,31	12,08	3,99	1,750	0,081
DY -Üzüntü	11,47	4,45	11,05	3,98	0,966	0,335
DY Toplam	47,02	15,55	45,33	15,03	1,095	0,274
DY -Öfke	18,39	3,77	17,20	4,02	3,033	0,003*
DY -Korku	18,60	3,95	17,48	4,04	2,784	0,006*
DY -Heyecan	18,62	3,92	17,66	4,11	2,373	0,018*
DY -Üzüntü	18,54	3,96	17,50	4,06	2,575	0,010*
DD Toplam	74,15	13,97	69,84	14,87	2,969	0,003*

Tabloda ölçek puanlarının anketi dolduran ebeveynler bakımından karşılaştırılması için yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; Babalara göre çocukların hayattan kopma alt boyut puanları annelere göre anlamlı düzeyde yüksektir. Babalara göre çocukların sürekli oynama alt boyut puanları annelere göre anlamlı düzeyde yüksektir. Babalara göre çocukların Hayata DOBE puanları annelere göre anlamlı düzeyde yüksektir. Babalara göre çocukların duygu düzenleme-öfke alt boyut puanları annelere göre anlamlı düzeyde düşüktür. Babalara göre çocukların duygu düzenleme-korku alt boyut puanları annelere göre anlamlı düzeyde düşüktür. Babalara göre çocukların duygu düzenleme-heyecan alt boyut puanları annelere göre anlamlı düzeyde düşüktür. Babalara göre çocukların duygu düzenleme-üzüntü alt boyut puanları annelere göre anlamlı düzeyde düşüktür. Babalara göre çocukların duygu düzenleme toplam puanları annelere göre anlamlı düzeyde düşüktür.

Tablo 5. Ankete Katılanların Çocuklarının Cinsiyetleri Bakımından Ölçeklerin ve Alt Boyutlarının Değerlendirilmesi

	Kız		Erkek		t	p
	ort.	ss.	ort.	ss.		
Hayattan Kopma	21,43	7,80	20,95	7,46	0,631	0,528
Çatışma	15,17	5,91	15,37	5,92	-0,340	0,734
Sürekli Oynama	13,80	5,73	13,62	5,82	0,309	0,757
Hayata Yansıtma	8,23	3,47	8,41	3,41	-0,505	0,614
DOBE	58,64	20,90	58,35	20,35	0,139	0,890
DY -Öfke	11,12	4,35	11,30	4,27	-0,421	0,674
DY -Korku	11,35	4,41	11,22	4,29	0,304	0,761
DY -Heyecan	12,36	4,38	12,64	3,94	-0,677	0,498
DY -Üzüntü	11,19	4,32	11,39	4,17	-0,467	0,641
DY Toplam	46,02	15,79	46,55	14,80	-0,345	0,730
DY -Öfke	17,76	4,05	17,98	3,77	-0,576	0,565
DY -Korku	18,05	4,17	18,16	3,85	-0,263	0,793
DY -Heyecan	17,81	4,12	18,63	3,89	-2,029	0,043*
DY -Üzüntü	17,94	4,11	18,22	3,94	-0,690	0,491
DD Toplam	71,56	15,08	72,99	13,84	-0,981	0,327

Tabloda ölçek puanlarının ankete katılanların çocuklarının cinsiyetleri bakımından karşılaştırılması için yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları verilmiştir. Buna göre; Erkek çocukların duygu düzenleme-heyecan alt boyut puanları kız çocuklara göre anlamlı düzeyde yüksektir.

Tablo 6. Ankete Katılanların Çocuklarının Yaşları Bakımından Ölçeklerin ve Alt Boyutlarının Değerlendirilmesi

	4 yaş		5 yaş		t	p
	ort.	ss.	ort.	ss.		
Hayattan Kopma	22,58	7,82	20,52	7,47	2,553	0,011*
Çatışma	15,95	5,97	14,92	5,85	1,652	0,099
Sürekli Oynama	14,63	5,84	13,27	5,68	2,230	0,026*
Hayata Yansıtma	9,05	3,47	7,95	3,37	3,017	0,003*
DOBE	62,21	21,31	56,65	20,06	2,546	0,011*
DY -Öfke	11,68	4,19	10,96	4,36	1,569	0,117

DY -Korku	11,67	4,26	11,10	4,39	1,243	0,215
DY -Heyecan	12,87	4,16	12,30	4,19	1,276	0,203
DY -Üzüntü	11,88	4,30	10,98	4,20	1,990	0,047*
DY Toplam	48,11	15,65	45,34	15,11	1,694	0,091
DY -Öfke	18,02	3,77	17,78	4,00	0,580	0,562
DY -Korku	18,19	3,90	18,06	4,09	0,309	0,758
DY -Heyecan	18,44	4,11	18,06	3,99	0,882	0,379
DY -Üzüntü	18,11	4,06	18,06	4,03	0,114	0,909
DD Toplam	72,76	14,80	71,95	14,40	0,518	0,605

Tabloda ölçek puanlarının ankete katılanların çocuklarının yaşlarına göre karşılaştırılması için yapılan bağımsız gruplar t testinin elde edilen sonuçları verilmiştir. Buna göre; 4 yaşındaki çocukların hayattan kopma alt boyut puanları 5 yaşındaki çocuklara göre anlamlı düzeyde yüksektir. 4 yaşındaki çocukların sürekli oynama alt boyut puanları 5 yaşındaki çocuklara göre anlamlı düzeyde yüksektir. 4 yaşındaki çocukların hayata yansıtma alt boyut puanları 5 yaşındaki çocuklara göre anlamlı düzeyde yüksektir. 4 yaşındaki çocukların DOBE puanları 5 yaşındaki çocuklara göre anlamlı düzeyde yüksektir. 4 yaşındaki çocukların duygu yoğunluğu-üzüntü alt boyut puanları 5 yaşındaki çocuklara göre anlamlı düzeyde yüksektir.

Tablo 7. Ankete Katılanların Çocuklarının Kardeş Sayıları Bakımından Ölçeklerin ve Alt Boyutlarının Değerlendirilmesi

	Tek Çocuk		2 kardeş		3 kardeş		4 kardeş ve üzeri		F	p
	ort.	ss.	ort.	ss.	ort.	ss.	ort.	ss.		
Hayattan Kopma	22,05	7,99	21,49	7,54	21,66	7,12	18,89	7,88	2,544	0,056
Çatışma	15,82	5,91	15,22	5,79	15,59	5,98	14,26	6,09	0,963	0,410
Sürekli Oynama	14,46	5,71	13,43	5,74	13,71	5,82	13,58	5,88	0,583	0,627
Hayata Yansıtma	8,96	3,31	8,20	3,33	8,10	3,64	8,12	3,56	1,165	0,323
DOBE	61,29	21,37	58,35	19,97	59,06	20,57	54,85	21,30	1,193	0,312
DY -Öfke	11,94	3,88	11,31	4,14	11,54	4,72	9,61	4,32	4,086	0,008*
DY -Korku	11,67	3,99	11,62	4,28	11,56	4,45	9,68	4,52	3,696	0,012*
DY -Heyecan	13,40	3,74	12,67	4,22	12,53	4,32	10,94	4,05	4,469	0,004*
DY -Üzüntü	11,99	3,90	11,46	4,08	11,58	4,30	9,61	4,63	4,493	0,004*
DY Toplam	48,99	14,00	47,05	14,63	47,21	16,39	39,83	15,62	5,105	0,002*
DY -Öfke	18,08	3,55	18,15	4,03	17,60	3,72	17,26	4,30	1,024	0,382
DY -Korku	18,60	3,83	18,29	4,01	17,86	4,04	17,38	4,23	1,347	0,259
DY -Heyecan	19,18	3,72	18,22	3,98	17,72	4,19	17,58	4,14	2,514	0,058
DY -Üzüntü	18,38	3,85	18,30	3,99	17,88	3,90	17,41	4,50	0,998	0,394
DD Toplam	74,24	13,51	72,96	14,42	71,06	14,27	69,62	16,01	1,548	0,202

Tabloda ölçek puanlarının ankete katılanların çocuklarının kardeş sayıları bakımından karşılaştırılması için yapılan ANOVA sonuçları yer almaktadır. Analiz sonuçlarına göre; 4 kardeş ve üstü kardeşi olanların duygu yoğunluğu-öfke alt boyut puanları tek çocuk ve 2 kardeşi olanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür. 4 kardeş ve üstü kardeşi olanların duygu yoğunluğu-korku alt boyut puanları tek çocuk, 2 kardeş ve 3 kardeşi olanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür. 4 kardeş ve üstü kardeşi olanların duygu yoğunluğu- heyecan alt boyut puanları tek çocuk ve 2 kardeşi olanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür.

4 kardeş ve üstü kardeşi olanların duygu yoğunluğu toplam puanları tek çocuk, 2 kardeş ve 3 kardeşi olanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür.

Tablo 8. Ankete Katılanların Gelir Durumları Bakımından Ölçeklerin ve Alt Boyutlarının Değerlendirilmesi

	Gelirimiz giderimizden az		Gelirimiz giderimize denk		Gelirimiz		F	p
	ort.	ss.	ort.	ss.	ort.	ss.		
Hayattan Kopma	20,79	7,83	21,29	7,76	21,34	7,28	0,141	0,869
Çatışma	15,88	6,35	15,14	5,94	15,08	5,49	0,455	0,635
Sürekli Oynama	14,87	6,00	13,56	5,75	13,22	5,55	1,958	0,143
Hayata Yansıtma	8,77	3,60	8,17	3,50	8,30	3,18	0,870	0,420
DOBE	60,31	21,36	58,15	20,99	57,94	19,35	0,355	0,701
DY -Öfke	11,11	4,62	11,24	4,18	11,18	4,41	0,030	0,970
DY -Korku	11,09	4,53	11,45	4,25	11,09	4,45	0,327	0,721
DY -Heyecan	11,79	4,09	12,58	4,17	12,83	4,24	1,447	0,237

DY -Üzüntü	11,01	4,31	11,49	4,16	11,02	4,42	0,600	0,549
DY Toplam	45,00	15,86	46,76	14,94	46,12	15,86	0,374	0,688
DY -Öfke	17,41	3,98	17,81	3,84	18,32	4,04	1,198	0,303
DY -Korku	17,20	4,09	18,35	4,02	18,23	3,92	2,366	0,095
DY -Heyecan	17,76	4,38	18,38	3,81	18,08	4,24	0,661	0,518
DY -Üzüntü	17,43	4,53	18,06	3,78	18,58	4,15	1,501	0,226
DD Toplam	69,80	15,50	72,60	13,80	73,21	15,26	1,199	0,304

Tabloda ölçek puanlarının katılımcıların gelir durumları bakımından karşılaştırılması için yapılan tek yönlü varyans analizinin (ANOVA) sonuçları yer almaktadır. Analiz sonuçlarına göre gelir durumu grupları arasında ölçek ve alt boyut puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilememiştir ($p>0,05$).

Tablo 9. Çocukların Annelerinin Eğitim Durumları Bakımından Ölçeklerin ve Alt Boyutlarının Değerlendirilmesi

	İlköğretim		Lise		Ön lisans	Lisans		Lisansüstü		F	p	
	ort.	ss.	ort.	ss.		ort.	ss.	ort.	ss.			
Hayattan	18,74	6,99	21,6	7,23	23,40	8,14	22,11	7,80	21,10	7,47	4,51	0,001*
Çatışma	13,90	6,18	15,9	5,27	15,30	5,72	15,91	6,05	15,33	5,43	2,12	0,077
Sürekli Oynama	12,63	5,67	14,1	5,63	14,38	5,57	14,01	5,89	14,10	6,12	1,36	0,245
Hayata	7,46	3,47	8,47	3,23	8,64	3,72	8,64	3,39	9,19	3,14	2,50	0,042*
DOBE	52,72	19,80	60,1	19,5	61,72	20,77	60,66	21,20	59,71	20,61	2,99	0,019*
DY -Öfke	10,01	4,40	11,5	4,19	11,16	4,51	11,76	4,06	12,29	4,57	3,17	0,014*
DY -Korku	10,39	4,57	11,9	3,94	11,38	4,49	11,44	4,25	12,43	4,57	1,93	0,103
DY -Heyecan	11,02	3,88	12,8	4,13	12,82	4,39	13,07	4,10	14,05	4,32	5,15	0,000*
DY -Üzüntü	10,04	4,39	11,7	3,77	11,70	4,40	11,59	4,16	12,71	4,41	3,55	0,007*
DY Toplam	41,46	15,56	48,0	13,9	47,06	16,51	47,86	14,57	51,48	16,65	4,04	0,003*
DY -Öfke	16,96	4,20	17,9	3,81	17,80	3,59	18,31	3,67	19,24	4,58	2,57	0,037*
DY -Korku	17,10	4,24	18,1	3,92	18,32	4,23	18,58	3,71	19,10	4,24	2,55	0,038*
DY -Heyecan	17,34	4,08	17,9	4,05	18,44	4,09	18,74	3,86	18,95	4,25	2,16	0,073
DY -Üzüntü	17,16	4,29	17,9	3,99	18,22	4,40	18,65	3,64	18,90	3,89	2,39	0,050
DD Toplam	68,56	15,31	72,0	13,8	72,78	15,32	74,28	13,30	76,19	16,25	2,87	0,023*

Tabloda ölçek puanlarının çocukların annelerinin eğitim durumları bakımından karşılaştırılması için yapılan ANOVA sonuçları yer almaktadır. Analiz sonuçlarına göre; Anne eğitim durumu grupları arasında hayattan kopma alt boyut puanı bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır ($p<0,05$). Buna göre, annesi ilköğretim mezunu olan çocukların hayattan kopma alt boyut puanları annesi ön lisans ve lisans mezunu olanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür.

Annesi ilköğretim mezunu olan çocukların hayata yansıtma alt boyut puanları annesi ön lisans ve lisans mezunu olanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür. Annesi ilköğretim mezunu olan çocukların DOBE puanları annesi lisans mezunu olanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür.

Annesi ilköğretim mezunu olan çocukların duygu yoğunluğu-öfke alt boyut puanları annesi lisans mezunu olanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür. Annesi ilköğretim mezunu olan çocukların duygu yoğunluğu- heyecan alt boyut puanları annesi lise, lisans ve lisansüstü mezunu olanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür. Annesi ilköğretim mezunu olan çocukların duygu yoğunluğu-üzüntü alt boyut puanları annesi lise ve lisans mezunu olanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür. Annesi ilköğretim mezunu olan çocukların Duygu Yoğunluğu toplam puanları annesi lise, lisans ve lisansüstü mezunu olanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür. Annesi ilköğretim mezunu olan çocukların duygu düzenleme-öfke alt boyut puanları annesi lisans mezunu olanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür. Annesi ilköğretim mezunu olan çocukların duygu düzenleme-korku alt boyut puanları annesi lisans mezunu olanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür. Annesi ilköğretim mezunu olan çocukların duygu düzenleme toplam puanları annesi lisans mezunu olanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür.

Tablo 10. Çocukların Babalarının Eğitim Durumları Bakımından Ölçeklerin ve Alt Boyutlarının Değerlendirilmesi

	İlköğretim		Lise mezunu		Ön lisans	Lisans		Lisansüstü		F	p	
	ort.	ss.	ort.	ss.		ort.	ss.	ort.	ss.			
Hayattan	17,94	7,17	20,4	7,04	21,13	7,66	22,28	7,79	22,64	7,41	4,52	0,001
Çatışma	14,82	6,36	14,0	5,40	15,25	6,18	15,89	5,91	15,27	5,81	1,40	0,232
Sürekli Oynama	12,87	6,23	13,6	5,60	13,88	5,20	14,11	5,71	13,33	6,01	0,60	0,660
Hayata	7,34	3,55	8,18	3,54	8,50	2,99	8,54	3,42	8,87	3,27	1,79	0,129

DOBE	52,97	20,33	56,3	19,5	58,75	20,14	60,81	21,05	60,11	20,31	2,01	0,092
DY -Öfke	10,15	4,62	10,6	3,82	11,42	4,48	11,58	4,29	11,93	4,45	1,98	0,096
DY -Korku	10,58	4,64	10,7	4,18	11,71	4,53	11,69	4,25	11,36	4,50	1,18	0,317
DY -Heyecan	11,74	4,22	11,3	4,35	12,92	4,40	12,97	3,99	13,24	4,15	2,99	0,019
DY -Üzüntü	10,77	4,39	10,5	3,87	11,79	4,63	11,63	4,30	11,56	4,21	1,32	0,262
DY Toplam	43,24	15,87	43,2	14,0	47,83	17,10	47,87	15,15	48,09	15,69	2,11	0,078
DY -Öfke	17,15	4,18	17,0	3,78	18,33	3,57	18,28	3,83	18,24	4,14	2,12	0,077
DY -Korku	17,16	4,19	17,2	4,07	18,92	3,82	18,64	3,87	18,20	4,12	2,88	0,022
DY -Heyecan	17,82	4,30	17,3	4,01	18,75	4,39	18,51	3,97	18,49	3,64	1,47	0,210
DY -Üzüntü	17,81	4,47	16,8	3,97	18,42	4,27	18,46	3,86	18,71	3,80	2,57	0,037
DD Toplam	69,94	15,45	68,4	14,2	74,42	15,27	73,89	13,94	73,64	14,65	2,56	0,038

Tabloda ölçek puanlarının çocukların babalarının eğitim durumları bakımından karşılaştırılması için yapılan ANOVA sonuçları yer almaktadır. Analiz sonuçlarına göre;

Babası ilköğretim mezunu olan çocukların hayattan kopma alt boyut puanları babası lisans ve lisansüstü mezunu olanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür.

Babası lise mezunu olan çocukların duygu yoğunluğu-heyecan alt boyut puanları babası lisans mezunu olanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür. Babası lise mezunu olan çocukların duygu düzenleme-korku alt boyut puanları babası lisans mezunu olanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür. Babası lise mezunu olan çocukların duygu düzenleme-üzüntü alt boyut puanları babası lisans mezunu olanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür. Babası lise mezunu olan çocukların duygu düzenleme toplam puanları babası lisans mezunu olanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür.

Tablo 11. Ankete Katılanların Dijital Oyunlara Karşı Bakış Açılı Bakımından Ölçeklerin ve Alt Boyutlarının Değerlendirilmesi

	Olumlu		Ne olumlu ne olumsuz		Olumsuz		F	p
	ort.	ss.	ort.	ss.	ort.	ss.		
Hayattan Kopma	17,79	5,79	18,64	6,62	23,21	7,82	21,480	0,000*
Çatışma	12,17	4,89	13,58	5,35	16,67	5,96	17,823	0,000*
Sürekli Oynama	11,46	3,31	12,72	5,40	14,59	6,04	9,627	0,000*
Hayata Yansıtma	7,92	2,95	7,63	3,14	8,79	3,60	5,308	0,005*
DOBE	49,33	14,47	52,58	18,54	63,26	21,19	17,146	0,000*
DY -Öfke	9,46	2,83	10,02	3,81	12,14	4,51	15,431	0,000*
DY -Korku	9,21	3,38	10,29	4,07	12,15	4,42	12,905	0,000*
DY -Heyecan	11,38	4,02	12,10	4,22	12,86	4,15	2,420	0,090
DY -Üzüntü	9,42	3,56	10,35	4,01	12,07	4,30	10,800	0,000*
DY Toplam	39,46	12,42	42,76	14,08	49,22	15,71	11,784	0,000*
DY -Öfke	16,71	3,90	17,52	3,71	18,20	4,03	2,477	0,085
DY -Korku	16,54	3,97	17,92	3,95	18,38	4,05	2,532	0,081
DY -Heyecan	16,92	4,28	18,06	3,92	18,41	4,06	1,608	0,202
DY -Üzüntü	17,08	4,40	17,66	3,85	18,44	4,08	2,438	0,089
DD Toplam	67,25	15,55	71,15	14,06	73,43	14,59	2,610	0,075

Tabloda ölçek puanlarının ankete katılanların dijital oyunlara karşı bakış açıları bakımından karşılaştırılması için yapılan ANOVA testi sonuçları yer almaktadır. Analiz sonuçlarına göre;

Dijital oyunlara karşı bakış açıları olumsuz olan ebeveynlerin çocuklarının hayattan kopma alt boyut puanları ebeveyn görüşleri olumlu ve ne olumlu ne olumsuz olanlara göre anlamlı düzeyde yüksektir. Dijital oyunlara karşı bakış açıları olumsuz olan ebeveynlerin çocuklarının çatışma alt boyut puanları ebeveyn görüşleri olumlu ve ne olumlu ne olumsuz olanlara göre anlamlı düzeyde yüksektir. Dijital oyunlara karşı bakış açıları olumsuz olan ebeveynlerin çocuklarının sürekli oynama alt boyut puanları ebeveyn görüşleri olumlu ve ne olumlu ne olumsuz olanlara göre anlamlı düzeyde yüksektir. Dijital oyunlara karşı bakış açıları olumsuz olan ebeveynlerin çocuklarının hayata yansıtma alt boyut puanları ebeveyn görüşleri ne olumlu ne olumsuz olanlara göre anlamlı düzeyde yüksektir. Dijital oyunlara karşı bakış açıları olumsuz olan ebeveynlerin çocuklarının DOBE puanları ebeveyn görüşleri olumlu ve ne olumlu ne olumsuz olanlara göre anlamlı düzeyde yüksektir.

Dijital oyunlara karşı bakış açıları olumsuz olan ebeveynlerin çocuklarının duygu yoğunluğu-öfke alt boyut puanları ebeveyn görüşleri olumlu ve ne olumlu ne olumsuz olanlara göre anlamlı düzeyde yüksektir. Dijital oyunlara karşı bakış açıları olumsuz olan ebeveynlerin çocuklarının duygu yoğunluğu-korku alt boyut puanları ebeveyn görüşleri olumlu ve ne olumlu ne olumsuz olanlara göre anlamlı düzeyde yüksektir. Dijital oyunlara karşı bakış açıları olumsuz olan ebeveynlerin çocuklarının duygu yoğunluğu-üzüntü alt boyut puanları ebeveyn görüşleri olumlu ve ne olumlu ne olumsuz olanlara göre anlamlı düzeyde yüksektir. Dijital oyunlara karşı bakış açıları olumsuz olan ebeveynlerin çocuklarının duygu yoğunluğu toplam puanları ebeveyn görüşleri olumlu ve ne olumlu ne olumsuz olanlara göre anlamlı düzeyde yüksektir.

Tablo 12. Ölçekler Arası Korelasyon Analizi

		Hayattan Kopma	Çatışma	Sürekli Oynama	Hayata Yansıtma	DOBE
DY-Öfke	r	,607	,622	,570	,534	,651
	p	0,000*	0,000*	0,000*	0,000*	0,000*
DY -Korku	r	,554	,571	,504	,451	,585
	p	0,000*	0,000*	0,000*	0,000*	0,000*
DY -Heyecan	r	,415	,435	,379	,402	,451
	p	0,000*	0,000*	0,000*	0,000*	0,000*
DY -Üzüntü	r	,476	,531	,483	,460	,540
	p	0,000*	0,000*	0,000*	0,000*	0,000*
DY Toplam	r	,573	,603	,541	,515	,622
	p	0,000*	0,000*	0,000*	0,000*	0,000*
DD-Öfke	r	,262	,283	,223	,255	,283
	p	0,000*	0,000*	0,000*	0,000*	0,000*
DD -Korku	r	,319	,339	,237	,238	,321
	p	0,000*	0,000*	0,000*	0,000*	0,000*
DD -Heyecan	r	,282	,310	,232	,265	,302
	p	0,000*	0,000*	0,000*	0,000*	0,000*
DD -Üzüntü	r	,318	,340	,280	,315	,346
	p	0,000*	0,000*	0,000*	0,000*	0,000*
DD Toplam	r	,325	,351	,268	,296	,345
	p	0,000*	0,000*	0,000*	0,000*	0,000*

Tabloda ölçekler ve alt boyutlarının arasında ilişkinin test edilmesi için gerçekleştirilen Pearson Korelasyon testi sonuçları verilmiştir. Pearson katsayısı aldığı değerlere göre 0 ile 0,19 arası çok zayıf ilişkiyi, 0,20 ile 0,49 arası zayıf ilişkiyi, 0,50 ile 0,69 arası orta düzeyde ilişkiyi, 0,70 ile 0,89 arası yüksek ilişkiyi, 0,90 ile 1,00 arasındakiler ise çok yüksek ilişkiyi göstermektedir (Schmidt ve Osebold, 2017). Analiz sonuçlarına göre;

Hayattan kopma, çatışma, sürekli oynama, hayata yansıtma alt boyut puanı ve DOBE puanı ile duygu yoğunluğu (öfke, korku, heyecan, üzüntü) ve duygu düzenleme (öfke, korku, heyecan, üzüntü) puanları arasında zayıf ve orta düzeylerde pozitif yönlü ilişkiler olduğu belirlenmiştir.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu çalışmada dijital oyun bağımlılığının okul öncesi çocuklarının duygu düzenleme durumlarına olan etkileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar bu bölümde yer almaktadır.

Araştırmamızda çocukların cinsiyetlerine göre DOBE puanları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Dokumacı (2023) tarafından yapılan bir çalışmada, erkek çocukların dijital oyun bağımlılığı eğilimlerinin kız çocuklarından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Hartmann ve Klimmt (2006) tarafından yapılan bir çalışmada, kızların video oyunlarına erkeklere göre daha az ilgi gösterdiği ve oyunlardaki rekabet unsurları ile şiddet içerikleri nedeniyle video oyunlarını erkekler kadar sevmedikleri belirtilmiştir. Başka bir çalışmada ise, erkeklerin dijital oyun materyallerini kızlara oranla daha fazla tercih ettiği sonucuna varılmıştır (Işıkoğlu ve diğerleri, 2021). Bu bulgular, cinsiyetin dijital oyun kullanımı ve bağımlılığı üzerinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Araştırmaların çeşitli yönleri incelenerek, cinsiyet temelli farklılıkların nedenleri ve sonuçları daha detaylı bir şekilde

anlaşılabilir. Bu durum da, dijital oyun bağımlılığıyla mücadelede cinsiyet temelli farklılıkların göz önünde bulundurulmasının önemini vurgulamaktadır.

Erkek çocukların duygu düzenleme-heyecan alt boyut puanları kız çocuklara göre anlamlı düzeyde yüksektir. Koca (2020) tarafından yapılan bir çalışmada, erkek çocukların duygu düzenleme puanlarının kız çocuklarına göre daha yüksek olduğu rapor edilmiştir. Bununla birlikte, Arslan (2023) araştırmasında, çocukların cinsiyetlerine göre duygu düzenleme durumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Chaplin ve ekibi (2005) yaptıkları çalışmada, kız çocuklarının duygusal ifade, düzenleme ve empati becerilerinde küçük bir avantaja sahip olduklarını belirtmişlerdir. İlgar ve Akbaba (2017) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada ise, erkek çocukların kızlara göre daha değişken ve olumsuz duygulara sahip olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde, Fırat (2018) erkeklerin kızlardan daha fazla duygusal değişkenlik/olumsuzluk yaşadığını ve daha fazla öfke, saldırganlık ve davranış problemi gösterdiğini belirtmiştir. Ural ve arkadaşları (2015) ise erkek çocukların duygu düzenleme becerilerinin kızlara göre daha düşük düzeyde olduğunu bulmuşlardır. Hinnant ve O'Brien (2007) adlı araştırmacılar ise, kızların duygu düzenleme ve duygusal perspektif alma konusunda erkeklerden daha yüksek puan aldığını belirtmişlerdir. Bu bulgular, cinsiyetin duygu düzenleme üzerindeki etkilerinin karmaşık ve çok yönlü olduğunu göstermektedir. Araştırmaların çeşitli yönleri incelenerek, cinsiyet temelli farklılıkların nedenleri ve etkileri daha derinlemesine anlaşılabilir.

4 yaşındaki çocukların hayattan kopma, sürekli oynama, hayata yansıtma alt boyut puanları ve DOBE puanları 5 yaşındaki çocuklara göre anlamlı düzeyde yüksektir. 4 yaşındaki çocukların duygu yoğunluğu-üzüntü alt boyut puanları 5 yaşındaki çocuklara göre anlamlı düzeyde yüksektir. Ertürk Kara ve Gönen (2015) çalışmasında, 4 yaşındaki çocukların duygu düzenleme ve duygu yoğunluğu puanlarının, 5 yaşındaki çocuklara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde, Bayındır ve ekibi (2017) tarafından yapılan bir çalışmada, 6 yaşındaki çocukların duygu düzenleme becerilerinin 5 yaşındaki çocuklardan daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca, Sala ve arkadaşları (2014) 3-6 yaş grubu çocuklarda davranışsal stratejilere başvurma, bilişsel yeniden değerlendirme ve çocukların farklı duygu düzenleme stratejilerinin sayısının yaşla birlikte arttığını göstermiştir. Diğer yandan, Arslan (2023), İlgar ve Akbaba (2017) ile Metin (2010) tarafından yapılan araştırmalarda çocukların yaşlarına göre duygu düzenleme durumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu bulgular, duygu düzenleme becerilerinin yaşla birlikte geliştiğini ancak araştırmalar arasında bazı farklılıkların olduğunu göstermektedir. Yaşla birlikte duygu düzenleme stratejilerinin çeşitlenmesi ve gelişmesi, çocukların duygusal dünyalarının karmaşıklığını ve çeşitliliğini yansıtabilir.

4 kardeş ve üstü kardeşi olan çocukların duygu yoğunluğu-öfke, duygu yoğunluğu-korku ve duygu yoğunluğu-heyecan alt boyut puanları tek çocuk ve 2 kardeşi olanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür. 4 kardeş ve üstü kardeşi olanların duygu yoğunluğu toplam puanları tek çocuk, 2 kardeş ve 3 kardeşi olanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür. Koca (2020) tarafından yapılan bir çalışmada, çocukların kardeş sayısının azaldıkça, duygu düzenleme becerilerinin arttığı belirtilmiştir. Bununla birlikte, İlgar ve Akbaba (2017) adlı araştırmacılar, yaptıkları çalışmada çocukların kardeş sayısının artmasının duygu düzenleme puanlarında azalmaya neden olduğunu bulmuşlardır. Ancak, literatürde Bozkurt Yüksek ve Demircioğlu (2017) tarafından belirtildiği gibi, kardeş sayısı açısından çocuğun duygu düzenleme becerisinde anlamlı bir farklılık olmadığını öne süren çalışmalar da bulunmaktadır.

Analiz sonuçlarına göre, gelir durumu grupları arasında ölçek ve alt boyut puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Dokumacı (2023) ve Bilgin (2015) tarafından yapılan çalışmalarda, ebeveynlerin aylık gelir düzeyinin yükseldikçe dijital oyun bağımlılığı eğilimlerinin azaldığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca, Rideout ve Katz (2016) tarafından da eğitim durumu ve gelir düzeyinin yüksek olduğu ailelerin, dijital etkileşim noktasında çocuklarına daha fazla yardımcı olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte, alan yazında farklı örneklem gruplarında gelir düzeyi yüksek olan ailelerin çocuklarının dijital oyun bağımlılığının, düşük gelir düzeyindeki ailelerin çocuklarından daha yüksek olduğunu belirten başka araştırmalar da bulunmaktadır (Ekinci ve diğerleri, 2017; Göldağ, 2018). Budak (2020) ise ebeveynlerin gelir düzeylerinin çocukların dijital araç kullanımı noktasında uyguladıkları stratejilerin farklılık göstermediği sonucuna ulaşmıştır.

Annesi ilköğretim mezunu olan çocukların hayattan kopma, hayata yansıtma alt boyut puanları annesi ön lisans ve lisans mezunu olanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür. Annesi ilköğretim mezunu olan

çocukların DOBE puanları annesi lisans mezunu olanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür. Aküzüm ve diğerleri (2022) ile Ulum (2016) tarafından yapılan çalışmalar, annelerin eğitim düzeylerinin yükseldikçe çocukların dijital oyun bağımlılıklarının azaldığı sonucuna ulaşmıştır. Benzer şekilde, Eni (2017) tarafından yapılan bir çalışmada baba eğitim düzeyinin yükseldikçe dijital oyun bağımlılığının azaldığı belirtilmiştir. Güzen (2021) tarafından ise yüksek eğitim düzeyine sahip babaların, çocuklarını daha fazla dijital yönlendirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Dokumacı (2023) ve Ünsal (2019) tarafından yapılan araştırmalarda, ebeveynlerin öğrenim düzeyinin yükseldikçe çocukların dijital oyun bağımlılığı eğilimlerinin azaldığı sonucuna varılmıştır. Budak (2020) ise üniversite mezunu annelerin okul öncesi dönemdeki çocukların oynadığı dijital oyunlara karşı aktif rehberlik stratejileri uyguladığını, üniversite mezunu olmayan babaların ise daha çok serbest rehberlik stratejisi uyguladığını belirtmiştir. Gökçearslan ve Durakoğlu (2014) da ebeveynlerin öğrenim düzeyi arttıkça çocukların dijital oyun bağımlılığı düzeylerinin arttığı sonucuna ulaşmıştır. Son olarak, Işıkoğlu Erdoğan ve diğerleri (2018) yüksek eğitim düzeyine sahip ebeveynlerin çocukları için dijital oyunları daha az tercih ettiğini belirtmiştir.

Annesi ilköğretim mezunu olan çocukların duygu yoğunluğu-öfke, duygu düzenleme-öfke, duygu düzenleme-korku alt boyut puanları ve duygu düzenleme toplam puanları annesi lisans mezunu olanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür. Annesi ilköğretim mezunu olan çocukların duygu yoğunluğu- heyecan alt boyut puanları ve Duygu Yoğunluğu toplam annesi lise, lisans ve lisansüstü mezunu olanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür. Annesi ilköğretim mezunu olan çocukların duygu yoğunluğu-üzüntü alt boyut puanları annesi lise ve lisans mezunu olanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür. Babası lise mezunu olan çocukların duygu yoğunluğu-heyecan, duygu düzenleme-korku, duygu düzenleme-üzüntü alt boyut puanları ve duygu düzenleme toplam puanları babası lisans mezunu olanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür. Arslan (2023) araştırmasında, ailelerin eğitim durumlarına göre duygu düzenleme durumları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Ancak, Koca (2020) tarafından yapılan bir çalışmada, babanın eğitim durumu lise ve üstü olan çocukların duygu düzenleme puanlarının daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Benzer şekilde, Fırat (2018) tarafından yürütülen bir araştırmada, baba eğitim durumu yüksek olan çocukların daha yüksek duygu düzenleme puanlarına sahip olduğu bulunmuştur. İlgar ve Akbaba (2017) da anne öğrenim düzeyi yüksek (lise ve daha fazlası) çocukların duygu düzenleme becerisinin daha iyi olduğunu bulmuşlardır. Bozkurt Yükçü ve Demircioğlu (2017) ise annenin eğitim düzeyinin artmasıyla çocuğun duygu düzenleme becerisinin de arttığını belirtmişlerdir. Ayrıca, Blandon ve arkadaşları (2008) tarafından yapılan bir araştırmada ebeveynlerin öğrenim düzeyi ile çocuğun duygu düzenleme becerileri arasında ilişki olduğu bulunmuştur. Bu araştırma sonuçları, daha yüksek öğrenim düzeyine sahip ebeveynlere sahip çocukların daha iyi duygu düzenleme becerilerine sahip olduğunu göstermiştir.

Dijital oyunlara karşı bakış açıları olumsuz olan ebeveynlerin çocuklarının hayattan kopma, çatışma, hayata yansıtma alt boyut puanları ve DOBE puanları ebeveyn görüşleri olumlu ve ne olumlu ne olumsuz olanlara göre anlamlı düzeyde yüksektir. Dijital oyunlara karşı bakış açıları olumsuz olan ebeveynlerin çocuklarının duygu yoğunluğu-öfke, duygu yoğunluğu-korku, duygu yoğunluğu-üzüntü alt boyut puanları ve duygu yoğunluğu toplam puanları ebeveyn görüşleri olumlu ve ne olumlu ne olumsuz olanlara göre anlamlı düzeyde yüksektir. Budak'ın (2020) çalışmasında, dijital oyunlara karşı olumsuz bir bakış açısına sahip olan ebeveynlerin, genellikle çocuklarının dijital oyunlarla olan etkileşimlerini sınırlandırdığını belirttiği görülmektedir. Benzer şekilde, Chaudron ve diğerleri (2018) teknoloji konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan ailelerin, genellikle çocuklarının teknoloji kullanımını kısıtlama eğiliminde olduklarını belirtmiştir. Bu durum, ebeveynlerin kendi teknoloji bilgi ve deneyimlerinin, çocuklarının teknoloji kullanımı üzerindeki etkisini göstermektedir. Akçay ve Özcebe (2012) de benzer şekilde, kendileri dijital etkileşime fazla zaman ayıran ebeveynlerin, çocuklarının da dijital etkileşim sürelerinin genellikle fazla olduğunu ifade etmişlerdir. Bu bulgular, ebeveynlerin kendi tutum ve davranışlarının, çocuklarının teknoloji kullanım alışkanlıklarını şekillendirmede önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

Hayattan kopma, çatışma, sürekli oynama, hayata yansıtma alt boyut puanı ve DOBE puanı ile duygu yoğunluğu (öfke, korku, heyecan, üzüntü) ve duygu düzenleme (öfke, korku, heyecan, üzüntü) puanları arasında pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır. Bu araştırmaya paralel olacak şekilde Avcı (2022) ve Şahan

(2022) arařtırmalarını farklı yař kitlelerinde yapsalar da, dijital oyun bağımlılıęı ile duygu dzenleme durumları arasında anlamlı bir iliřki olduęunu belirlemiřlerdir.

Elde edilen bulgulara dayanarak ebeveynlere, dijital oyun bağımlılıęı konusunda farkındalık yaratılmalı ve eęitim verilmelidir. Ebeveynler, çocuklarıyla saęlıklı dijital oyun etkileřimleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve olumsuz bakıř aıllarını gözden geçirmelidir. Çocukların duygu dzenleme durumlarına olumlu bir etki yapabilmek için aile içi iletiřim ve duygusal destek önemlidir. Ebeveynler, çocuklarıyla açık iletiřim kurmalı ve duygusal ihtiyalarına karřı duyarlı olmalıdır. Ebeveynler, çocuklarının dijital oyunlarla etkileřimini sınırlamalı ve ekran sürelerini kontrol altında tutmalıdır. Eęitim seviyesi düşük olan ailelere, çocuklarıyla olan etkileřimlerinde daha bilinli ve pozitif bir tutum benimsemeleri konusunda destek saęlanabilir. Çocuklarla birlikte yapılan toplu aile aktiviteleri, duygu dzenleme becerilerini geliřtirebilir. Aile içinde geçirilen zaman, çocukların duygusal ihtiyalarını karřılamak ve saęlıklı bir baę kurmak için önemlidir.

KAYNAKA

Akay, D., & Özcebe, H. (2012). Okul öncesi eęitim alan çocukların ve ailelerinin bilgisayar oyunu oynama alışkanlıklarının deęerlendirilmesi. *Çocuk Dergisi*, 12 (2), 66-71.

Aküzüm, C., Baran, E., & elebi, S. (2022). Okul öncesi dönemde ebeveyn tutumları ile dijital oyun bağımlılıęı eğilimi arasındaki iliřki. *Electronic Turkish Studies*, 17 (3). 427-458.

Arslan, S. (2023). Kekeleyen okul öncesi dönemdeki çocukların duygu dzenleme becerileri ile miza özellikleri ve ebeveyn tutumları arasındaki iliřkilerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eęitim, Öğretim ve Arařtırma Enstitüsü, Nevşehir.

Avcı, H. (2022). Ergenlerin dijital oyun bağımlılıęının, psikolojik saęlımlıkları, duygu dzenleme becerileri ve annelerinin duygu dzenlemeleri arasındaki iliřkilerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eęitim Enstitüsü, İstanbul.

Bayındır, D., Güven, G., Sezer, T., Akřın Yavuz, E., & Yılmaz, E. (2017). The relationship between maternal acceptance-rejection levels and preschoolers' social competence and emotion regulation skills. *Journal of Education and Learning*, 6(2), 305-316.

Bilgin, H. C. (2015). Ortaokul öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılık düzeyleri ile iletiřim becerileri arasındaki iliřki. Yayınlanmamıř Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Blandon, A. Y., Calkins, S. D., Keane, S. P., & O'Brien, M. (2008). Individual differences in trajectories of emotion regulation processes: The effects of maternal depressive symptomatology and children's physiological regulation. *Developmental Psychology*, 44(4), 1110-1123.

Bozkurt Yükü, ř., & Demircioęlu, H. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının duygu dzenleme becerilerinin çeřitli deęiřkenler aısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eęitim Fakültesi Dergisi, (44), 442-466.

Budak, K. S. (2020). Okul öncesi dönem çocukları için dijital oyun bağımlılık eğilimi öleęinin ve dijital oyun ebeveyn rehberlik stratejileri öleęinin geliřtirilmesi, problem davranıřlarla iliřkisinin incelenmesi. Yayınlanmamıř Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Budak, K. S., & Iřıkoęlu, N. (2022). Development of children's digital play addiction tendency and parental mediation scales. *Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences*, 55(3), 673-720.

Chaplin, T. M., Cole, P. M., & Zahn-Waxler, C. (2005). Parental socialization of emotion expression: Gender differences and relations to child adjustment. *Emotion*, 5(1), 80-88.

Chaudron, S., Di Gioia, R., & Gemo, M. (2018). Young children (0-8) and digital technology - a qualitative study across Europe. Jrc Science for Policy Report.

Cole, P. M., Michel, M. K., & Teti, L. (1994). The development of emotion regulation and dysregulation: A clinical perspective. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 59, 73-100.

De Carlo, L. T. (1997). On the meaning and use of kurtosis. *Psychological Methods*, 2.

Dokumacı, C. (2023). Okul öncesi dönemdeki çocukların dijital oyun bağımlılığı eğilimlerinin sosyal becerileriyle ilişkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.

Ekinci, N. E., Yalçın, İ., Özer, Ö., & Kara, T. (2017). An investigation of the digital game addiction between high school students. *Journal of Human Sciences*, 14 (4), 4989-4994.

Eni, B. (2017). Lise öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığı ve algıladıkları ebeveyn tutumlarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, İstanbul.

Ertürk Kara, H. G., & Gönen, M. (2015). Okul öncesi dönemdeki çocukların öz düzenleme becerisinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Eğitimde Kuram ve Uygulama*, 11(4), 1224-1239.

Fırat, Y. (2018). Children's resilience, emotion regulation, social competence, and problem behaviors in an at-risk community in Turkey. Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Gökçearslan, Ş., & Durakoğlu, A. (2014). Ortaokul öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. *Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23(20), 419-435.

Göldağ, B. (2018). Lise öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeylerinin demografik özelliklerine göre incelenmesi. *YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi*, 15 (1), 1287-1315.

Gross, J. J. (2014). *Emotion regulation: Conceptual and empirical foundations*. The Guilford.

Güzen, M. (2021). Covid-19 pandemi öncesi ve pandemi sürecinde 4-6 yaş çocuklarının dijital oyun bağımlılık eğilimleri ve ebeveyn rehberlik stratejilerinde görülen farklılıkların incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Harmancı, S. T., & Aytar, A. G. (2023). Çocuklar için duygu düzenleme ölçeği çocuk formu (ÇDDÖ) ve yetişkin formunun (ÇDDÖ-YF) Türkçeye uyarlanması. *Milli Eğitim Dergisi*, 52(237), 71-106.

Hartmann, T., & Klimmt, C. (2006). Gender and computer games: Exploring females dislikes. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 11 (4), 910-931.

Hinnant, J. B., & O'Brien, M. (2007). Cognitive and emotional control and perspective taking and their relations to empathy in 5-year-old children. *The Journal of Genetic Psychology*, 168(3), 301-322.

Horzum, M. B. (2011). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. *Education*, 36 (159).

Işıkoğlu Erdogan, N., Johnson, J. E., Dong, P. I., & Qiu, Z. (2018). Do parents prefer digital play? Examination of parental preferences and beliefs in four nations. *Early Childhood Education Journal*, 47 (2), 131-142.

Işıkoğlu, N., Bayraktaroğlu, E., & Ayekin Dülger, D. N. (2021). Children's play preferences and behaviors in digital or non-digital play. *Pamukkale University Journal of Education*, 1-24.

Izard, C. E., Woodburn, E. M., Finlon, K. J., Krauthamer-Ewing, E. S., Grossman, S. R., & Seidenfeld, A. (2011). Emotion knowledge, emotion utilization, and emotion regulation. *Emotion Review*, 3(1), 44-52.

İlgar, L., & Akbaba, G. (2017). Beş ve altı yaş çocuklarının duygu düzenlemelerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. *Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, (9), 491- 520.

Koca, A. (2020). 60-72 Aylık Okul Öncesi Çocukların Duygu Düzenleme Becerileri İle Empati Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kuss, D. J. (2013). Internet gaming addiction: current perspectives. *Psychology Research and Behavior Management*, 6, 125.

- Lemmens, J. S., Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2009) Development and validation of a game addiction scale for adolescents. *Media Psychology*, 12(1), 77–95.
- Männikkö, N., Ruotsalainen, H., Demetrovics, Z., Lopez-Fernandez, O., Myllymäki, L., Miettunen, J., & Kääriäinen, M. (2018). Problematic gaming behavior among Finnish junior high school students: Relation to socio-demographics and gaming behavior characteristics. *Behavioral Medicine*, 44(4), 324-334.
- Metin, İ. (2010). The effects of dispositional anger, effortful control and maternal responsiveness on Turkish preschoolers' emotion regulation, *Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi*, Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Rideout, V., & Katz, V. S. (2016). Opportunity for all? Technology and learning in lower-income families. A report of the Families and Media Project. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop.
- Rydell, A.-M., Berlin, L., & Bohlin, G. (2003). Emotionality, emotion regulation, and adaptation among 5- to 8-year-old children. *Emotion*, 3(1), 30-47.
- Sala, M. N., Pons, F., & Molina, P. (2014). Emotion regulation strategies in preschool children. *British Journal of Developmental Psychology*, 32(4), 440-453.
- Sarı, E. (2022). Okul öncesi çocuklar ve babalarının kitap okuma ile medya kullanımı alışkanlıkları. *Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi*. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.
- Schmidt, J.S., & Osebold, R. (2017). Environmental management systems as a driver for sustainability: state of implementation, benefits and barriers in German construction companies. *Journal of Civil Engineering and Management*. 23. 150-162.
- Söğüt, F. (2020). Dijital ebeveynlerin dijital oyunlar ve şiddet ilişkisine yönelik algıları. *İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi*, (51), 79-100.
- Şahan, N. (2022). Ortaokul öğrencilerinde dijital oyun bağımlılığının yordayıcıları olarak oyunlarla ilgili bilişlerin ve duygu düzenleme becerilerinin incelenmesi. *Yüksek Lisans Tezi*, T.C. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
- Thompson, R. A. (2014). Socialization of emotion and emotion regulation in the family. The Guilford.
- Ulum, H. (2016). Çocuklarda bilgisayar oyunu bağımlılığı ile duygu ayarlayabilme arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi*, Çağ Üniversitesi, Mersin.
- Ural, O., Güven, G., Sezer, T., Azkeskin, K. E., & Yılmaz, E. (2015). Okul öncesi dönemdeki çocukların bağlanma biçimleri ile sosyal yetkinlik ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal*, 1(2), 589-598.
- Ünsal, A. (2019). Okul öncesi dönem çocuklarının duygusal zekâsı ve dijital oyun bağımlılıklarının incelenmesi. *Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi*, Gazi Üniversitesi, Ankara.
- Witteck, C. T., Finserås, T. R., Pallesen, S., Mentzoni, R. A., Hanss, D., Griffiths, M. D., & Molde, H. (2016). Prevalence and predictors of video game addiction: A study based on a national representative sample of gamers. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 14(5), 672-686.
- Yıldız, H., Öztora, S., & Dağdeviren, H. N. (2022). Anaokulu çocuklarının teknolojik alet kullanımı, ebeveynlerinin tutum ve davranışları. *Türkiye Aile Hekimliği Dergisi*, 26(3), 108-115.
- Young, K. S. (2017) *Family therapy for adolescent and childhood internet gaming addiction*. NY: Springer.